

POMIDOR MEVASINING JIGARRANG BUJMAYISHI VIRUSINING (TOBRFV) MOLEKULAR DIAGNOSTIKASI VA TARQALISHI

Baxtiyorova Munira Sultonaliyeva

O‘z R O‘simliklar Karantini va Himoyasi Agentligi Markaziy Fitosanitariya Laboratoriyasi bosh mutahassis virusologi, e-mail: b.munira1983@bk.ru, Toshkent sh., Bobur ko‘chasi 17-uy,

ORCID: 0009-0007-4530-8817

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197433>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada pomidor mevasining jigarrang bujmayishi virusi (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) ning Toshkent viloyatidagi tarqalishi va uni molekulyar-genetik usullar yordamida aniqlash natijalari yoritilgan. Tadqiqot davomida issiqxonalarda o‘simliklarda uchraydigan virusli kasallik alomatlari kuzatildi va real vaqt rejimidagi PZR (qPCR) usuli qo‘llanildi. Jami 16 ta namuna tekshirilib, ulardan 12 tasi musbat, 4 tasi manfiy natija berdi. Virus aniqlanish darajasi 75 %ni tashkil etdi. Cq qiymatlarining farqlanishi hudud va navlar bo‘yicha infeksiya darajasining turlicha ekanligini ko‘rsatdi. “Pink Paradise” navi eng sezuvchan bo‘lib, undan keyingi o‘rinlarda “Alamino” va “O‘zge” navlari qayd etildi. Olingan natijalar hududiy monitoring, nav tanlash va fitosanitar nazoratni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Pomidor, ToBRFV, qPCR, diagnostika, sezuvchanlik, tarqalish.*

Kirish

Qishloq xo‘jaligida keng yetishtiriladigan ekinlardan biri bo‘lgan pomidor turli xil kasallik qo‘zg‘atuvchilarga sezgir hisoblanadi. Bunday patogen infeksiyalar o‘simlikning normal rivojlanishiga, hosil miqdori va sifati shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [1,2,3]. Vegetatsiya davrida uchraydigan virus, bakteriya va zamburug‘lar keltirib chiqaradigan kasalliklar natijasida hosilning ma‘lum qismi butunlay yo‘qoladi, qolgan mahsulotlarda esa sifat ko‘rsatkichlari jiddiy darajada pasayadi [4].

So‘nggi yillarda pomidor yetishtirishda katta muammoga aylangan ToBRFV ham asosiy patogenlardan biri sifatida qaralmoqda, ushbu virus pomidor o‘simliklarining normal o‘ishi va rivojlanishini izdan chiqarib, hosildorlikni keskin kamaytiradi hamda mevalarning sifatini jiddiy darajada yomonlashtiradi [5,6,7,8]. Kasallikning keng tarqalishiga asosiy sabab sifatida profilaktik choralarning yetarlicha qo‘llanilmasligi, samarali diagnostika metodlarining ommalashmaganligi, shuningdek, soha mutaxassislarining virusologiya bo‘yicha bilimlarining yetarli emasligi ko‘rsatib o‘tiladi [9]. Natijada ToBRFV yirik issiqxona maydonlarida ham, kichik tomorqa xo‘jaliklarida ham tez tarqalib, mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli zarar yetkazmoqda.

Shu sababli ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi pomidor yetishtiriladigan issiqxonalarda uchraydigan virusli kasallik alomatlari orasidan ToBRFVga xos alomatlarni aniqlash, molekulyar-genetik usullar yordamida virusni diagnostika qilish va tasdiqlash darajasini aniqlashdan iborat bo‘ldi

Materiallar va usullar

Tadqiqotning ob‘ekti sifatida Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida (**Qibray, Yuqorichirchiq, Toshkent, Zangiota**) joylashgan issiqxonalardan “Pink Paradise”, “Alamino”,

"Zamira", "Marvelans" va "O'zge" navlaridan meva va barg namunalari olindi. Olingan jami 16 ta namunalar (barg va meva qismlaridan) har bir alohida-alohida polietilen qopchalarga joylangan holda olib kelindi. Laboratoriyada O'simlik to'qimasidan umumiy RNK ajratish uchun "Agrodiagnostika" ilmiy ishlab chiqarish kompaniyasi (Rossiya) tomonidan ishlab chiqarilgan nuklein kislota ajratish to'plamidan foydalanildi. Buning uchun avval 1 gr o'simlik namunasi tarozida o'lchab olindi so'ngra mayda bo'laklarga bo'linib, gomogenezatsiya qilish uchun farfor xovonchaga o'simlik bo'lagi ustiga ekstragirlovchi bufer solindi va ezildi. 1 gr o'simlik namunasi uchun 20 ml bufer ya'ni 1:20 nisbatda tayyorlandi. 1 litr ekstragirlovchi buferni tayyorlash uchun KCl (0,2g), NaCl (8g), Na₂HPO₄ (2,9g), KH₂PO₄ (0,2g), Polivinilpirrolidon (10 g), Buqa albumini (1g), TWEEN-20 (0,5ml) foydalanildi. O'simlik shirasidan hosil bo'lgan gomogenizatdan avtomatik pipetka yordamida 1,5 ml olib, Ependorf probirkalarga solinadi. So'ng 2000 daq/aylanish tezlikda 4°C past haroratli sentrifugada 5 daqiqa davomida sentrifugalandi. Barcha namunalardan 100 mkl supernatant olib umumiy RNK ajratildi. Umumiy RNK lar konsentratsiyalari *QuantiFlour* (Promega) uskunasi aniqlandi.

Pomidor mevasi va barg to'qimalaridagi virusning miqdori "RT-PCR-Real Vaqt oralig'idagi PZR usulida CFX96 Real Time System (BioRad, AQSH) uskunasi olib borildi. TT-PZR tahlillari "Agrodiagnostika" ilmiy ishlab chiqarish kompaniyasi (Rossiya) tomonidan ishlab chiqarilgan to'plamidan foydalanib amalga oshirildi.

Natijalar va muhokamalar

ToBRFVning tarqalish darajasini monitoring qilishda vizual kuzatuv va real vaqt rejimidagi TT-PZR (qPCR) usullaridan foydalanildi. Olib borilgan kuzatuvlar natijasida pomidor yetishtiriladigan issiqxonalar maydonlarida bir qator virusli kasalliklarga xos alomatlar qayd etildi. Ularga:

- barglarda mozaik tus hosil bo'lishi va rang o'zgarishi;
- barglarning jingalaklanishi va deformatsiyasi;
- mevalarda burishish, sarg'ayish yoki jigarrang dog'lar paydo bo'lishi;
- mevalarda notekis pishish, qattiqlashish va shakl o'zgarishi;
- o'simliklarning umumiy o'sishida susayish va hosildorlikning pasayishi kiradi.

Real vaqtdagi TT-PZR usuli yodamida molekulyar diganostika qilindi va ularning ichidan ToBRFVga xos bo'lgan alomatlar tasdiqlandi. Real vaqtdagi-PZR diagnostikasi grafigi quyidagi rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. ToBRFVning real vaqtdagi TT-PZR diagnostikasi natijalari

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki tahlil qilingan namunalar orasidan 12 tasi musbat va 4 tasi manfiy qiymatni tashkil etdi. Boshqacha aytganda, umumiy namunalar tarkibida ToBRFV aniqlanish darajasi 75% ni tashkil etdi (1-jadval).

1-jadval

ToBRFVning Real vaqtdagi TT-PZR usuli yordamidagi diagnostikasi

№	Namuan nomi	Fermer xojalik	Tuman	Namuna turi	PZR Cq ko‘rsatgichi	PZR xulosasi
1	Pink Paradise navi	OOO Agro Light	Qibray	pomidor bargi	NA	manfiy
2	Pink Paradise navi	Organik biofood MCHJ		pomidor mevasi	17.13	musbat
3	Zamira navi	Salar Nuriddinov Pahridin f/x		pomidor bargi	NA	manfiy
4	Alamino navi	Agro Produkt Export		pomidor mevasi	25.65	musbat
5	Pink Paradise navi	Eco Flowers MCHJ	Yuqorichirchiq	pomidor mevasi	26.64	musbat
6	O‘zge navi	Toshkent logistika servis MCHJ		pomidor mevasi	29.19	musbat
7	Pink Paradise navi	N green haus MCHJ		pomidor bargi	18.32	musbat
8	Pink Paradise navi	Topliy Sad MCHJ		pomidor mevasi	NA	manfiy
9	Marvelans navi	Agro Impex Gold	Toshkent	pomidor mevasi	NA	manfiy
10	Pink Paradise navi	Baxtiyor mirishkor fayz F/X		pomidor bargi	17.55	musbat
11	Pink Paradise navi	Davr savdo MCHJ		pomidor mevasi	24.57	musbat

12	Pink Paradise navi	Nsa Agro Development MCHJ	Zangiota	pomidor barg	26.49	musbat
13	Alamino navi	Stat Agro Product MCHJ		pomidor mevasi, bargi	26.13	musbat
14	Pink Paradise navi	Bobur Ulugbek Fayz F/X		pomidor mevasi, bargi	16.54	musbat
15	Pink Paradise navi	Maxamat Rixsivoy Agro φ/x		pomidor bargi	24.47	musbat
16	Alamino navi	Abdujabbor Fotima Muruvvat Φ/X		pomidor mevasi	28.77	musbat

Virus aniqlangan navlar orasida “Pink Paradise” va “Alamino” navlari ustunlik qildi. Shuningdek “O‘zge” navida ham infeksiya qayd etildi. “Zamira” va “Marvelans” navlarida esa manfiy natija, ya‘ni virus bilan kasallanmaganligi kuzatildi (1-jadval). Musbat natija beruvchi namunalar asosan pomidor bargi va mevasidan olinib, ayrim xo‘jaliklarda (Zangiota tumanidagi Stat Agro Product MCHJ, Bobur Ulug‘bek Fayz f/x) virus barg va mevaning bir vaqtda aniqlangan. Bu esa ToBRFV o‘simlik organlari bo‘ylab keng tarqalishini ko‘rsatadi.

RZR diagnostikasida Cq qiymatlari 17.13 dan 29.19 gacha bo‘lib, ularning farqlanishi infeksiya darajasining turlicha ekanini anglatadi. Past Cq ko‘rsatkichlari (17–20) virusning yuqori kontsentratsiyasini bildirsa, 25–29 oralig‘idagi qiymatlar infeksiya darajasining nisbatan pastligini ko‘rsatadi. Jumladan, Pink Paradise navidan olingan 2-, 7-, 10- va 14-namunalarda Cq < 20 bo‘lib, bu navda virusning infeksiya darajasi kuchli ekanligini ko‘rsatdi.

Hududlar bo‘yicha eng yuqori kasallanish Qibray tumanida, keyingi o‘rinlarda Yuqorichirchiq, Zangiota, va eng past ko‘rsatkich esa Toshkent tumanida qayd etildi. Bu natijalar hududiy sharoitlar va pomidor navlarining viruslarga sezuvchanligini hisobga olgan holda fitosanitar nazoratni kuchaytirish va nav tanlash strategiyasini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Olib borilgan tadqiqotlar Toshkent viloyatida issiqxonalarda yetishtiriladigan pomidorlarda ToBRFV keng tarqalganligini ko‘rsatdi. Molekulyar-genetik usul real vaqt rejimidagi PZR (qPCR) yordamida o‘tkazilgan diagnostika natijasida tekshirilgan 16 ta namunadan 12 tasi musbat natija berib, umumiy zararlanish darajasi 75 %ni tashkil etdi. Cq qiymatlarining farqlanishi navlar va hududlar bo‘yicha infeksiya darajasining turlicha ekanligini tasdiqladi. Navlar orasida “Pink Paradise” eng yuqori sezuvchanlikni namoyon qildi, undan keyingi o‘rinlarda “Alamino” va “O‘zge” navlari qayd etildi. Hududlar bo‘yicha esa eng yuqori zararlanish Qibray tumanida, nisbatan past darajasi esa Toshkent tumanida kuzatildi. Ushbu natijalar ToBRFV o‘simlik organlari bo‘ylab keng tarqalishini, pomidor navlarining virusga sezuvchanligi esa turlicha ekanini ko‘rsatadi. Shu bois, pomidor yetishtirishda fitosanitar monitoringni kuchaytirish, tezkor molekulyar diagnostika usullarini amaliyotga joriy etish, shuningdek, barqaror navlarni tanlash strategiyasini takomillashtirish zarurligi ilmiy asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hanssen, I. M., Lapidot, M., & Thomma, B. P. H. J. Emerging viral diseases of tomato crops.// *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 23(5), 2010. 539–548. <https://doi.org/10.1094/MPMI-23-5-0539>
2. Қодирова З.Н. Помидорнинг вирус касалликлари диагностикаси. услубий қўлланма. Тошкент-2018.
3. Ваҳобов А.Х. Вирусология асослари дарслик // Тошкент. Ижод-Пресс 2019. -368 б.
4. Jones J. B., Jones J. P., Stall R. E., Zitter T. A. *Compendium of Tomato Diseases*. – St. Paul, MN: APS Press, 1991. – 100 p.
5. Luria N., Smith E., Reingold V., Bekelman I., Lapidot M., Levin I., et al. A new Israeli tobamovirus isolate infects tomato plants harboring Tm-22 resistance genes // *PLoS ONE*. – 2017. – Vol. 12, №1. – e0170429.
6. Fidan H., Sarikaya P., Calis O. First report of Tomato brown rugose fruit virus on tomato in Turkey // *New Disease Reports*. – 2019. – Vol. 39 (May). – P. 18. – DOI: <https://doi.org/10.5197/j.2044-0588.2019.039.018>
7. Adams M., Kumar A., Mandal B., N S., Turina M., Adkins S., Bragard C., Gilmer D., Li D., Macfarlane S., Man W., Melcher U., Ratti C., Ryu K. New species in the genus *Tobamovirus*, family *Virgaviridae* // *ICTV Forum*. – 2016. – June. – P. 1–5.
8. Menzel W., Knierim D., Winter S., Hamacher J., Heupel M. First report of tomato brown rugose fruit virus infecting tomato in Germany // *New Disease Reports*. – 2019. – Vol. 39, №1. – P. 1. – DOI: <https://doi.org/10.5197/j.2044-0588.2019.039.001>
9. Panno S., Ruiz-Ruiz S., Caruso A. G., Alfaro-Fernandez A., Isabel M., San F., Davino S. Real-time reverse transcription polymerase chain reaction development for rapid detection of Tomato brown rugose fruit virus and comparison with other techniques // *PeerJ*. – 2019. – DOI: <https://doi.org/10.7717/peerj.7928>